

**YAPON TILI FRAZEOLOGIK IBORALARNING
O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH USULLARI VA
ULARNING XUSUSIYATLARI**

Soleyeva Mubina

Yapon filologiyasi kafedrasi o'qituvchisi

Jalolova Laylo Shavkatovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Sharq tillari fakultetining Yapon

tili yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada yapon tilidagi iboralarning o'zbek tiliga tarjima qilish muammosi ko'rilgan. Tarjima usullari va qay tarzda ekvivalent tarjimalarni topish misollar orqali ifodalangan.

Yapon tilidagi iboralar ba'zan to'g'ridan to'g'ri ekvivalent tarjimani topish orqali berilsa, ba'zida lingvomadaniy qarashlar inobatga olinib mos tarjimalar berilishi mumkin.

Kalit so'zlar: frazeologizm, ekvivalentlik, tarjima usullari, ibora va uning tarjimada berilishi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7308525>

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема перевода японских фраз на узбекский язык. Методы перевода и как найти эквивалентные переводы иллюстрируются примерами.

Японские выражения иногда даются напрямую, находя эквивалентный перевод, а иногда могут быть даны соответствующие переводы с учетом лингвистических и культурных соображений.

Ключевые слова: фразеологизм, эквивалентность, приемы перевода, выражение и его передача в переводе.

Annotation: This article deals with the problem of translating Japanese phrases into Uzbek. Translation methods and how to find equivalent translations are illustrated with examples.

Japanese expressions are sometimes given directly by finding an equivalent translation, and sometimes appropriate translations can be given taking into account linguistic and cultural considerations.

Tilshunoslikda frazeologizmlar nihoyatda ahamiyatli ekanligini sababli, ularni yapon tilidan o'zbek tiliga tarjima usullari jarayonidagi muammolar takidlanib kelinmoqda. Har bir frazeologik birlikni yapon tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda ularni har doim ham so'zma so'z tarjima qilganda ma'no uyg'unligiga to'raligicha erishilishi va erishilmasligi holati mavjud. Nutq jarayonida fikrni tushunarli bayon etishda nutqimizga ijobiy yoki salbiy emotsionallikni oshirishda ma'lum bir darajada hissa qo'shadigan frazeologik iboralar tarjimada muhim ro'l o'ynaydi.

Tarjima - bu bir millatni boshqa millatlar bilan bog'laydigan ma'naviy va madaniy ko'priklar vazifasini bajaradigan jarayondir. Shu o'rinda tarjima jarayonidagi dolzarb sohalardan biri bu iboralar tarjimasi. Xo'sh dastlab ibora tushunchasiga izoh bersak. Asosiy manbaalarda iboralar xususida shunday aytiladi. Ibora – frazema frazeologik birlik sifatida frazeologiya bo'limida o'rganiladi. Ibora tuzilishiga ko'ra so'z birikmasiga o'xshab ketsa ham nutq birligi sanalgan bunday birliklardan tamoman farq qiladi. U so'z birikmasi kabi har gal nutqning o'zidagina yuzaga kelmaydi. Til birligi sifatida nutqqacha tayyor holda mavjud bo'ladi. Shunga ko'ra iboralarni tilshunoslikda turg'un so'z birikmasi deb ham yuritiladi. Frazeologik birliklar tarkibining bir qismi hisoblangan iboralarni bir tildan ikkinchisiga tarjima qilishda o'sha millatlarning qadriyatlarini va so'z ma'nosining bir-biriga o'xshashligi hisobga olingan holda tarjima qilinadi. Frazeologiyalarni yapon tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda so'zlarning ma'nosidagi tafovut va bir nechta murakkabliklar yuzaga keladi. Frazeologik birliklarning har biri aniq bir tuzilmaga ega formula hisoblansa, ular tarjima jarayonida ikki til ya'ni yapon va o'zbek tillari o'rtasida taqqoslanadi. Taqqoslashda asosan yapon va o'zbek frazeologik birliklarning tarkibidagi so'zlarning farqlilik va o'xshashlik tomonlari ochib beriladi. Shunga ko'ra, tarjima usullarining turlari mavjud bo'lib, ular quyidagilardir;

1. Tarjima qilinganda to'liq mos kelishi holati. Yapon tili frazeologik iboralarni o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilganda ham xuddi shu ma'no bilan mos kelishi.

手がいる一	te ga iru	qo'li kelishmoq; yordamga muhtoj bo'lmoq
-------	-----------	--

2. Tarjima jarayonida frazeologik iboralar boshqa birliklar bilan ifodalanishi. Yapon tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganda frazeologik ma'nosiga o'xshash lekin frazeologizm bo'lmagan boshqa birliklar bilan

じもく	ji moku)	ko'z quloq bo'lmoq
のうがない	nou ga nai	miyasi aynigan, miyasi yo'q
目がない	mega nai	ko'rishga ko'zi yo'q
はがたたない	ha ga tatanai	tishi o'tmaydi
おくばのき ぬきせたよう	okubanokinu kiseta you	tishini kovagida saqlamoq
白いはをみせる	shiroi h o miseru	tishini ko'rsatmoq
みみがない	mimi ga nai	eshitishga qulog'i yo'q
くちがまわる	kuchiga mawaru	tili aylanmaslik
頭からすまさきまで	atamakara sumasaki made	boshdan oyoq
頭から湯気を立てる	atamakara yuge o tateru	tepa sochi tikka bo'lmoq
腰がつよい	koshiga tsuyoi	beli baquvvat
腰がある	koshiga tsuyoi	beli baquvvat tetik ma'nosida
さいころの目	saikorono me	ko'zi o'ynamoq

ifodalanib, ma'nosi qisman yaqin bo'ladi. Bu usul orqali tarjima qilingan ibora tarjimada obrazlilikini yo'qotadi va tilning bir xil bo'lib qolmasligini taminlab beradi.

目がくらむ

mega kuramu

ko'zi qorong'ilashmoq

3. Frazelogizmlarni yapon tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganda ma'nosi umuman mos kelmaslik holati. Tarjimaning bu usulida iboralarni ichki ma'no orqali to'g'ridan - to'g'ri tarjima qilib bo'lmaydi, ular kuchli emotsional obrazlilik ifodasiga ega bo'lgan frazeologik birlik hisoblanadi.

頭にくる - "boshiga kelmoq" ma'nosini anglatsa ham tarjimada "jahli chiqmoq" deb tarjima qilinadi.

口に会う - "og'izda uchrashmoq" ma'nosini bildirsa-da, o'zbek tiliga tarjima qilganda "ta'mi og'izni. Shu o'rinda aytish kerakki, barcha leksik komponentlari boshqa-boshqa so'zlar bilan ifodalangan iboralar orasidagi antonimiyani belgilash oson:

口を開く kuchi o hiraku, yani bu ibora o'zbek tilidagi og'iz ochmoq, gap boshlamoq. Bu iboraga antonim sifatida esa 口をとざす kuchi o tozasu iborasi antonym bo'la oladi. Frazelogik iboralarni tarjima qilishda ma'noga mos tushmaslik jarayonida yapon frazeologiyalarini o'zbek tiliga so'zma so'z tarjima qilganda umumiy ma'no tushuniladi lekin frazeologizm kabi tarjima qilinmaydi. Bu holatda tarjima jarayonida tarjimondan mohirlik va individual yondashuvlik talab etiladi. Milliy an'anaviy qadriyatlar, mentalitet, tildagi lug'at birliklaridan kelib chiqqan holda yapon frazeologizmlarining o'zbek tilidagi ekvivalent variantini topib tarjima qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yapon va o'zbek tillarining frazeologik birliklarini tarjima usullari o'z yo'nalishiga egaligi bilan bir biridan farq qilinadi. Yuqorida ko'rsatilgan usullar tarjima jarayonini soddalashtirishga, yapon tili frazeologik iboralarining o'zbek tilida tushunarli va mos ravishda bo'yoqdorlikka ega bo'lishiga sabab bo'ladi. Yapon va O'zbek tillaridagi iboralar tarkibidagi so'zlarni taqqoslaganda tilning bir xil bo'lib qolmasligiga sabab bo'lib, tildagi lug'at boyligining salmoqli ekanligini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni, hujjatlar to'plami, 2017-y., 6-son

2. Azizqulov A. Madaniyatlararo - muloqotda ijodkorlar ma'suliyati// Respublika ilmiy-amaliy anjumani materilallari.- Samarqand, 2012.-9-10 b.

3. O'zbek xalq maqollari, 1-tom T.: Fan. 1987. – 370 b.
4. O'zbek xalq maqollari 2-tom T.: Fan. 1987. – 365 b.
5. Salomov G'. Tarjimon mahorati. T., 1979. 240 b.
6. Sherov. S.X. Yaponcha-o'zbekcha-ruscha lug'at. T. Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti. 2004. 250 b.
7. みんなの日本語 Tarjima va gramatik tahlil Toshkent: 2007. 149 b .

